

Васильєва Валентина Антонівна, доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри цивільного права
Навчально-наукового юридичного інституту
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Коструба Анатолій Володимирович, доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри цивільного права
Навчально-наукового юридичного інституту
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

ПРАВО КОРПОРАЦІЙ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ НАБЛИЖЕННЯ ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Summary *Васильєва В. А., Коструба А. В. Право корпорацій в Україні у контексті наближення до стандартів Європейського Союзу.* Стаття присвячена адаптації корпоративного законодавства України до права корпорацій ЄС. Особлива увага приділена визначенню понять «корпорація» та «корпоративне право». Зроблено висновок щодо відсутності усталеного розуміння наведених понять у національній юридичній науці та досліджено основні доктринальні підходи до їх визначення. Детально розглянуто основні підходи до правової природи корпорації в окремих європейських правопорядках – у ФРН, Франції, Англії. Констатовано наявність істотних відмінностей між законодавством України та країн ЄС, що зумовлені історією їх розвитку і особливостями конкретних національних правопорядків. Розглянуто регулювання корпоративних відносин в Європейському Союзі на наднаціональному рівні. Зроблено висновок, що саме наднаціональне право ЄС є його “правом корпорацій” або “корпоративним правом”. Досліджено пріоритетні напрями уніфікації європейського права корпорацій на наднаціональному рівні. Основним інструментом врегулювання порядку діяльності корпорацій у праві ЄС визначено директиви, спрямовані на гармонізацію та уніфікацію національного законодавства країн-членів ЄС. Детально проаналізовано профільну директиву у сфері права корпорацій ЄС - DIRECTIVE (EU) 2017/1132 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2017 relating to certain aspects of company law (codification), предметом регулювання якої є правовідносини створення, діяльності та припинення компаній з обмеженою відповідальністю (limited liability companies). Окрема увага приділена діджиталізації корпоративного права ЄС. У контексті інтеграційних процесів у сфері приватного права визначено окремі тенденції, властиві корпоративному законодавству України. Зокрема, звертається увага на неузгодженість норм корпоративного законодавства України, які містяться у двох кодифікованих актах – ЦК України та ГК України, а також у низці спеціальних законів. При цьому, сфера дії окремих норм є тотожною, а їх зміст – різним. Зроблено висновок щодо необхідності системного оновлення корпоративного законодавства України не лише з огляду на законодавчо закріплену вимогу поступової адаптації права України до права ЄС, але і у зв'язку із його неузгодженістю та перманентними та несистемними змінами.

Keywords. *Law of corporations, corporation, adaptation of legislation to EU law, corporate legislation, company.*

Анотація. *Васильєва В. А., Коструба А. В. Право корпорацій в Україні у контексті наближення до стандартів Європейського Союзу.* Стаття присвячена адаптації корпоративного законодавства України до права корпорацій ЄС.

Особлива увага приділена визначенню понять «корпорація» та «корпоративне право». Зроблено висновок щодо необхідності законодавчого закріплення наведених понять у національній юридичній науці та продовження досліджень основних доктринальних підходів до їх визначення. Детально розглянуто основні підходи до правової природи корпорації в окремих європейських правопорядках – у ФРН, Франції, Англії. Розглянуто регулювання корпоративних відносин в Європейському Союзі на наднаціональному рівні. Зроблено висновок, що саме наднаціональне право ЄС є його “правом корпорацій” або “корпоративним правом”. Досліджено пріоритетні напрями уніфікації європейського права корпорацій на наднаціональному рівні. Основним інструментом врегулювання порядку діяльності корпорацій у праві ЄС визначено директиви, спрямовані на гармонізацію та уніфікацію національного законодавства країн-членів ЄС. Детально проаналізовано профільну директиву у сфері права корпорацій ЄС - DIRECTIVE (EU) 2017/1132 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2017 relating to certain aspects of company law (codification), предметом регулювання якої є правовідносини створення, діяльності та припинення компаній з обмеженою відповідальністю (limited liability companies). Окрема увага приділена діджиталізації корпоративного права ЄС. У контексті інтеграційних процесів у сфері приватного права визначено окремі тенденції, властиві корпоративному законодавству України. Зокрема, звертається увага на неузгодженість норм корпоративного законодавства України. Зроблено висновок щодо необхідності системного оновлення корпоративного законодавства України.

Ключові слова. *Право корпорацій, корпорація, адаптація до права ЄС, корпоративне законодавство, компанія.*

Introduction. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далі – ЄС) є пріоритетною складовою процесу інтеграції України до ЄС, що в свою чергу є пріоритетним напрямом української зовнішньої політики. Метою такої адаптації є досягнення відповідності правової системи України *acquis communautaire* з урахуванням критеріїв, що висуваються ЄС до держав, які мають намір вступити до нього [1].

Корпоративне законодавство України перебуває у перманентному процесі його перегляду та оновлення. Разом з тим, зміни не забезпечують вирішення низки теоретичних та практичних питань, зокрема і через архаїчність окремих доктринальних підходів; несистемність та неузгодженість змін.

Орієнтація на право корпорацій ЄС при оновленні корпоративного законодавства є виправданою не лише через євроінтеграційні процеси, що відбуваються в Україні, але і з огляду на те, що право корпорацій ЄС є корисним прикладом у сфері корпоративного регулювання.

Materials and methods. Нормативно-правову базу для написання цієї статті склали міжнародні договори, акти ЄС, Цивільний кодекс України [2] (далі – ЦК України), Господарський кодекс України [3] (далі – ГК України), спеціальне законодавство України про юридичних осіб, а також акти законодавства окремих країн ЄС. Під час дослідження використовувались такі методи: діалектичний (при аналізі доктринальних підходів до визначення понять “корпорація”, “корпоративна організація”; “корпоративне право” тощо); формально-юридичний (при тлумаченні норм корпоративного права); порівняльно-правовий (при порівнянні права корпорацій ЄС та корпоративного права України).

Discussions. Корпоративне право України – актуальна тема наукових пошуків, зумовлена відсутністю сталого доктринального підходу до основних понять у досліджуваній сфері (зокрема, “корпорація”, “корпоративне право”, “право корпорацій”), а також відсутністю єдиного підходу до методологічних засад

визначення цих понять (наприклад, критерії віднесення організації до поняття “корпорація”). Серед останніх наукових праць у сфері корпоративного права слід відзначити дослідження О. В. Бігняка [4]; О. І. Зозуляк [5]; Ю. М. Жорнокуя [6]; А. В. Зеліско, [7]; Л. В. Сіщук [8].

Results. Повноцінна адаптація корпоративного законодавства України до законодавства про корпорації ЄС неможлива без визначення змісту правових конструкцій, що є складовими цих понять у країнах ЄС та в Україні та їх порівняння.

Поняття “право корпорацій” не є усталеним у вітчизняній науці цивільного права. Для позначення галузі законодавства, що врегульовує правовий режим юридичних осіб, організацію їх діяльності та особливості взаємодії із учасниками, кредиторами та третіми особами, а також питання створення юридичних осіб, їх діяльності та припинення використовується усталений термін “корпоративне право (законодавство)”. Разом з тим, попри усталеність наведеного терміну, у цивілістичній доктрині його зміст визначається по-різному¹.

Найвужчим підходом до визначення корпоративного права є його ототожнення з системою норм щодо управління корпорацією [Див., наприклад: 9, с. 80; 10, с. 64]. Іншу думку висловлював В. М. Кравчук, який вважає, що корпоративним правом є право юридичних осіб, що визначає порядок їх створення, функціонування та ліквідації [11, с. 12]. В науці цивільного права висловлюється думка щодо поширення сфери регулювання мкорпоративного не лише на юридичні особи окремих організаційно-правових форм (наприклад, господарські товариства або корпорації), але і на решту юридичних осіб. Обґрунтуванням такого підходу є наявність принципової схожості відносин між учасниками і юридичними особами незалежно від їх виду. У наведеному контексті поняття “корпоративне право” можна ототожнити із “правом корпорацій” як воно розуміється в праві ЄС [12, с. 183; 13, с. 718-734]. У вітчизняному праві «праву корпорацій» буде тотожним «право юридичних осіб». Виникає питання: а який практичний чи теоретичний результат такої заміни у вітчизняному понятійному апараті? Хіба-що віднайти привід для низки публікацій.

Різномірність визначення терміну “корпоративне право” демонструє інше питання, що необхідно розглянути у контексті дослідження питання адаптації вітчизняного корпоративного права до права корпорацій ЄС – неузгодженість у доктрині цивільного права системоутворюючих понять галузі корпоративного права (наприклад, “корпорація”, «юридична особа корпоративного типу», “корпоративна організація”), а також відповідність цих термінів терміну “корпорація” у європейському праві.

Вітчизняні підходи до розуміння терміну “корпорація” можна умовно поділити на “вужкий” та “широкий”. “Вужкий” підхід розглядає корпорацію у взаємозв’язку із визначенням поняття “корпоративних прав”, що міститься у статті 167 ГК України. За змістом цієї норми під корпоративними правами розуміються права особи, частка якої визначається у *статутному капіталі (майні)* господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами. Відтак, вужкому підходу властиве тлумачення поняття «корпорація» через буквальне відтворення легітимного визначення «корпоративних прав», що зумовлює розуміння корпорації як господарської організації зі статутним капіталом [16, с. 15].

¹ Це пов’язано, передусім, з відсутністю усталених підходів до визначення поняття “корпорація” та невизнанням корпоративного права самостійною галуззю права за часів існування СРСР.

“Широкий” підхід до розуміння терміну “корпорація” ґрунтується на виході при кваліфікації поняття “корпорація” за межі підприємницьких товариств, у яких є статутний капітал. Слід зауважити, що широкий підхід є неоднорідним з огляду на різні методологічні підходи до визначення поняття “корпорація”: від ототожнення поняття “корпорація” з поняттям “господарського товариства” до поширення поняття “корпорація” на всі види юридичних осіб.

Так, Н. С. Козлова висловлює думку, що корпоративні відносини виникають між будь-якою юридичною особою, її засновниками, а також суб’єктами, що здійснюють функцію її органу, навіть якщо юридична особа належить до категорії установ [17, с. 121]. Характерною рисою корпорації, на думку В. І. Борисової, є її створення на підставі членства та ведення її засновниками спільної діяльності незалежно від організаційно-правової форми юридичної особи [18, с. 264]. Широкого підходу в частині кваліфікації непідприємницьких товариств в якості корпорацій дотримується О. І. Зозуляк [5, с. 231-232].

Різномірним у вітчизняній цивілістиці є не лише зміст поняття “корпорація”, але і методологічні засади його визначення. Підставами кваліфікації юридичної особи в якості корпорації пропонується вважати:

(1) наявність майнового компоненту у правовому зв’язку, що виникає між корпоративною юридичною особою та її засновником (учасником). За такого підходу, під майновим елементом розуміється виникнення у засновників (учасників) майнових корпоративних прав [19, с. 56-62].

(2) правовідносини членства (участі). При цьому, корпорація може створюватися в межах однієї організації – юридичної особи, зокрема у формі господарських товариств, виробничих кооперативів та на рівні групи організацій (у формі холдингів, інвестиційних та пайових фондів, промислово-фінансових груп тощо, являючи собою систему залежних осіб) [20, с. 10]. Аналогічної позиції дотримується А. В. Зеліско, яка додає, що пріоритетність майнового компоненту в структурі правовідносин «учасник-корпорація» є фактором їх корпоративноправової ідентифікації [7, с. 117].

(3) наявність корпоративних прав учасників товариства та, відповідно, виникнення корпоративних відносин з їх (учасників) участю. Якщо вони є, то матиме місце організація з корпоративним устроєм, а якщо цих прав в учасників немає – то й організація не буде вважатися корпорацією. Тобто корпораціями будуть ті товариства, в яких статутний капітал поділяється на частки, учасники мають право на частину прибутку товариства та на участь в управлінні ним. Якщо деякі з наведених прав в учасників товариства відсутні, такі товариства не можуть визнаватися корпораціями. Так, майнові права на участь у розподілі прибутку (на дивіденди) відсутні в учасників непідприємницьких товариств, бо вони є неприбутковими. І навіть у разі отримання ними прибутку від певної діяльності він не розподіляється між учасниками. Не одержують вони й частини майна товариства ні в разі виходу з нього, ні при його ліквідації [21, с. 440].

(4) виникнення в засновників (учасників) у результаті участі в юридичній особі майнових корпоративних прав (право на отримання частини прибутку від діяльності юридичної особи, право на отримання ліквідаційної квоти при її ліквідації) є кваліфікуючою [22, с. 34].

(5) окремі науковці розглядають поняття корпорації крізь призму поняття корпоративного підприємства. Так, Л. В. Сіщук під корпорацією, як самостійним суб’єктом права, розуміє зареєстровану у встановленому законом порядку юридичну особу, яка створюється шляхом об’єднання майна та осіб з метою ведення підприємницької діяльності, учасники якої наділені щодо неї корпоративними правами та доходять висновку про неможливість поширення терміну “корпорація” на непідприємницькі товариства [8, с. 47].

Зауважимо про доктринальну пропозицію розрізняти «корпорації» як класичні утворення, участь у яких тягне виникнення сукупності майнових і немайнових прав, відносячи до них акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю, і «юридичні особи корпоративного типу»: повні та командитні товариства, виробничі кооперативи з додаванням інших можливих організаційно-правових форм корпоративних підприємств, про які йдеться в ГК України, – приватних підприємств та фермерських господарств, які діють на основі приватної власності кількох осіб, підприємств споживчої кооперації, утворених декількома споживчими товариствами [4, с. 61]. Пропонувалося також ввести в науковий обіг термін «корпоративне товариство» на противагу поняттю «корпорація» [23, с. 23]. Втім слід погодитись із тим, що використання терміна «корпоративне товариство» є не зовсім вдалим із точки зору закладених у ЦК та ГК України різних підходів щодо визначення системи юридичних осіб і не сприятиме узгодженню наявних розбіжностей між ними [4, с. 60-61].

Питання поширення терміну «корпорація» на «непідприємницьких» суб'єктів права є дискусійним не лише для вітчизняних наукових досліджень, але і для корпоративного законодавства різних іноземних правопорядків. Втім, для повноцінного порівняння вітчизняного та закордонного розуміння «підприємницьких корпорацій» та «непідприємницьких корпорацій», необхідно навести кілька тез щодо правових конструкцій у сфері корпоративного законодавства.

Так, слід зауважити, що стаття 83 ЦК містить норму, у якій закріплено поділ товариств (а не юридичних осіб) на підприємницькі та непідприємницькі. Таке розмежування юридичних осіб (та корпорацій) формально невідоме європейським правопорядкам. Для більшості закріплених ними корпоративних форм не має значення характер спільної мети – «матеріальний» або «ідеальний». Наведений поділ є особливістю корпоративного права України. Разом з тим, західноєвропейське право знає «корпорації з ідеальною метою», якими є союзи, що не вправі займатися підприємницькою діяльністю, і статус яких через це істотно відрізняється від статусу «корпорації торгового права», а також німецькі «партнерства» і «європейські економічні об'єднання за інтересами». З цієї точки зору можна вести мову про диференціацію західноєвропейських корпорацій² [6, с. 13].

Розглянемо поняття «корпорація» в окремих європейських правопорядках детальніше, адже попри широку вживаність терміну «корпорація» та використання останньої в якості форми структурної ідентифікації юридичної особи, в залежності від типу правової системи її застосування для суб'єктного вираження форми регулювання цивільних відносин отримує різне змістовне наповнення [24, с. 146].

В романо-германській правовій системі, поняття «корпорація» має переважно доктринальне значення. Не будучи закріпленим у законодавстві відповідних країн, за своєю сутнісною характеристикою, під корпорацією розуміється товариство, метою створення якого є здійснення підприємницької діяльності, шляхом залучення капіталу для спільного інвестування з метою отримання прибутку або

² Зауважимо і про інший невластивий для вітчизняного корпоративного права підхід до поняття «корпорація», що застосовується у окремих європейських правопорядках – поширення наведеного терміну на неправосуб'єктні об'єднання, тобто такі об'єднання, що не мають статусу юридичної особи. Зокрема, йдеться про західноєвропейську правову традицію відсутності цивільної правосуб'єктності у так званих «об'єднань осіб», або «особистих товариств» – повних і командитних. Вони визнаються суб'єктами лише в торговому праві, оскільки їх учасники діють під загальною вивіскою («фірмою»), а самі ці корпорації підлягають реєстрації в торговому реєстрі і можуть вчиняти правочини від свого імені, хоча їх учасники солідарно несуть необмежену особисту майнову відповідальність перед кредиторами корпорації. Їх справи може вести будь-який з учасників, що виключає наявність спеціальних органів управління, а тим самим – і особливої організаційної структури (в цьому розумінні самі учасники є «органами» корпорації) [6, с. 13].

досягнення мети суспільного інтересу. Показово така позиція знайшла своє закріплення в Німецькому цивільному уложенні (*Bürgerliches Gesetzbuch, (BGB)* – систематизований збірник цивільних законів Німеччини, відомий також як *Німецький цивільний кодекс 1896 року*). Розділ другий цього правового акту (§21 - 21) наводить класифікацію юридичних осіб приватного права на некомерційні об'єднання (*Nicht wirtschaftlicher Verein*) та комерційні об'єднання (*Wirtschaftlicher Verein*)³ [25].

В свою чергу, комерційні об'єднання, детальні положення про які, закріплені в спеціальних нормативно-правових актах, зокрема в Торговому уложенні Німеччини, поділяються на торгові товариства (повні (*Handelsgesellschaft* (§105) та командитні товариства (*Kommanditgesellschaft* (§161), негласне товариство (*Stille Gesellschaft* (§230) [26]. До комерційних об'єднань також відносяться акціонерні товариства (*Aktiengesellschaft*), командитні товариства на акціях (*Kommanditgesellschaft auf Aktien*) [27], товариства з обмеженою відповідальністю (*Gesellschaften*) [28], виробничий та господарський кооператив (*Genossenschaft*) [29].

У законодавстві Франції поняття «корпорація» не має правової регламентації. Комерційний кодекс Франції (*Code de commerce de France – звід норм комерційного права Франції 2000 року*) оперує такою дефініцією як «комерційне товариство», під яким розуміється юридична особа, яка вчиняє комерційні акти в порядку звичної професійної діяльності (§L. 110-1, §L. 110-2, §L. 121-1). Тобто, йдеться про об'єднання капіталів. До таких віднесено кооперативне товариство (*les sociétés coopératives de commerçants détaillants*) (§L. 124-1), повне товариство (*les sociétés en nom collectif*), просте командитне товариство (*les sociétés en commandite simple*), товариство з обмеженою відповідальністю (*les sociétés à responsabilité limitée*), акціонерні організації (*les sociétés par actions*) (§L. 221-1), а також об'єднання економічного співробітництва французького права (*les groupements d'intérêt économique de droit français*) (§L. 251-1) та європейське об'єднання економічного співробітництва (*Les groupements européens d'intérêt économique*) (§ L. 252-1) [30]. Некомерційні товариства або асоціації (*l'association*) відповідно до законодавства Франції є об'єднання осіб, які переслідують іншу мету, ніж розподіл прибутку [31].

У науці цивільного права відзначається, що в англійському праві історично склалося значно більш вузьке розуміння корпорації (компанії), ніж у континентальному європейському праві. До цієї категорії включаються навіть не всі корпоративні юридичні особи, а лише *business corporation* (або *company*) – аналог європейських об'єднань капіталів. Англійське корпоративне право також виділяє партнерства (*partnership*), що нагадують європейські торгові товариства – об'єднання осіб, і власне корпорації (*company*), по суті, аналогічні європейським корпораціям – об'єднанням капіталів. При цьому предмет англійського корпоративного права становить виключно статус визнаних юридичними особами корпорацій (компаній), але не партнерств [6 с. 16].

Так, відповідно до секцій 3-6 Акту про компанії 2006 року (*Companies Act 2006*) [32] англійські компанії поділяються на компанії з обмеженою (компанія, відповідальність якої обмежена внеском до статутного капіталу) та необмеженою відповідальністю (аналог товариства з додатковою відповідальністю), приватні й публічні (компанії з відповідальністю, обмеженою акціями або гарантією та яка має акціонерний капітал), компанії з відповідальністю, обмеженою гарантією та такі, що мають статутний капітал (приватні компанії), а також компанії суспільного інтересу.

³ Юридичний термін *Verein* в перекладі з німецької означає союз осіб, створений для досягнення спільної мети.

Особливий інтерес у контексті даного дослідження становить така організаційно-правова форма англійської компанії як компанія суспільного інтересу, яка є відносно новим інститутом англійського корпоративного права та дещо виходить за межі підходу до визначення “корпорації” наведеного вище, адже попри можливість засновників такої компанії отримувати прибуток у вигляді дивідендів, отримання прибутку не може бути метою відповідної компанії [33]. Отже, компанія суспільного інтересу – це прибуткова компанія без права розподілу прибутку між засновниками, але з правом його використання для цілей організації. Така риса наближає її за змістом до благодійної організації, засновники якої не бажають реєструвати таку юридичну особу у організаційно-правовій формі благодійної організації.

Введення до цивільного обороту такої організаційно-правової форми компанії (корпорації) є логічним результатом розвитку доктрини юридичних осіб у відповідному правопорядку, адже у країнах англосаксонської системи права відсутній поділ юридичних осіб на установи та товариства. Так, О. Р. Кібенко зазначає, що у країнах англосаксонської системи права установа взагалі не виокремлюється, внаслідок чого корпорація ототожнюється з юридичною особою [34, с. 34].

На підставі наведеного слід дійти висновку про різну змістовну навантаженість терміну «корпорація» у різних європейських правопорядках; різну термінологію для позначення таких корпоративних утворень; суттєві відмінності у правовому регулюванні діяльності корпорацій, а також про переважно доктринальне значення відповідного поняття.

Разом з тим слід відзначити спільну тенденцію до розширення форм юридичних осіб, до яких застосовуються правила “європейського права корпорацій”. У цьому контексті такий термін слід використовувати дещо умовно (як і у вітчизняному корпоративному праві).

В якості іншого висновку необхідно навести твердження Ю. М. Жорнокуя про те, що у наш час є досить істотні відмінності між законодавством України та країн ЄС, що зумовлені історією їх розвитку і особливостями національного правопорядку. Багато в чому саме це пояснює відсутність єдиного поняття «корпорація» та вживання його у різних значеннях, а також чіткого визначення організаційно-правових форм корпорацій за законодавством ЄС. У свою чергу, різночитання у внутрішньому законодавстві країн європейського співтовариства щодо окреслення організаційно-правових форм корпорацій свідчить про неможливість уніфікованого їх тлумачення. Як наслідок, українському законодавцю у контексті євроінтеграції досить складно визначити орієнтири розвитку корпоративного законодавства [6, с. 17].

Зауважимо, що право корпорацій у ЄС врегульовується не лише національним правом конкретних держав, але і на “наднаціональному рівні”, і саме наднаціональне право ЄС є його “правом корпорацій” або “корпоративним правом” [15, с. 4]. При цьому, орієнтація на право корпорацій ЄС видається виправданою та дозволяє використовувати найбільш сучасний досвід регулювання, що пройшов усі можливі погоджувальні процедури на експертному, міждержавному та міжнаціональному рівнях, хоча у ЄС велика кількість нововведень викликають гостру критику, що підштовхує до пошуку шляхів подальшого прогресивного розвитку корпоративного права ЄС [35]. Додамо, що право корпорацій ЄС наразі є одним з чинників сталості економічних зв’язків та руху капіталів у країнах ЄС [9, с. 80], [10, с. 18].

Наведемо пріоритетні напрями уніфікації європейського права корпорацій на наднаціональному рівні. Основним інструментом врегулювання порядку діяльності

корпорацій у праві ЄС визнаються директиви, спрямовані на гармонізацію та уніфікацію національного законодавства країн-членів ЄС.

“Профільною” директивою у сфері права корпорацій ЄС є DIRECTIVE (EU) 2017/1132 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2017 relating to certain aspects of company law (codification) [36], предметом регулювання якої є правовідносини створення, діяльності та припинення компаній з обмеженою відповідальністю (limited liability companies). Метою директиви є забезпечення прав та інтересів учасників (акціонерів) компаній з обмеженою відповідальністю, їх кредиторів та третіх осіб.

Найважливішими у контексті даного дослідження є конкретні напрями уніфікації норм, що врегульовує наведена Директива шляхом: (1) встановлення додаткових вимог до публічності відомостей про компанії з обмеженою відповідальністю, зокрема, статуту (statutes or instruments of incorporation) (пункт 4 Преамбули); (2) встановленням норм, що обмежують підстави недійсності зобов'язань, стороною яких є компанії з обмеженою відповідальністю (companies limited by shares or otherwise having limited liability) (Пункт 5 Преамбули); (3) встановлення заборон зменшення статутного капіталу компаній з обмеженою відповідальністю (пункт 40 Преамбули) (4) обмеження на придбання власних акцій (часток) публічною компанією з обмеженою відповідальністю (пункт 41 Преамбули); (5) посилення правил про судовий захист інтересів кредиторів у разі зменшення статутного капіталу компаній з обмеженою відповідальністю (пункт 47 Преамбули); (6) координації правил про злиття публічних компаній з обмеженою відповідальністю з метою захисту учасників та третіх осіб (пункт 49 Преамбули); (7) забезпечення виправлення помилок (у випадку, якщо це можливо) шляхом надання строку для такого виправлення для уникнення недійсності (пункт 54 Преамбули); (8) діджиталізації даних про компанії шляхом визначення веб-порталів (зокрема, веб-порталів, що належать таким компаніям), що можуть бути офіційною альтернативою відповідних публічних реєстрів (пункт 74 Преамбули).

Значна увага приділена розкриттю інформації про філіали компаній та взаємозв'язку із публічними реєстрами країн-учасниць ЄС, а також потенційне “відкриття” таких публічних реєстрів для третіх країн.

Можна констатувати, що розвиток права корпорацій ЄС здійснюється шляхом уніфікації матеріально-правових норм, метою яких є всебічне забезпечення прав усіх учасників корпоративних правовідносин та пошук балансу між правами цих учасників, а також уніфікація процедурних норм, метою якої є відкритість інформації про компанії з обмеженою відповідальністю. Аналогічні проблеми виникають і у процесі правозастосування та розвитку доктрини корпоративного права в Україні.

Іншим провідним кодифікованим актом у сфері права корпорацій ЄС є DIRECTIVE (EU) 2017/1132 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2017 relating to certain aspects of company law (codification) [37].

Директива врегульовує загальні положення про створення, реєстрацію та визнання недійсною (nullity) компанії з обмеженою відповідальністю; порядок внесення даних про компанії з обмеженою відповідальністю до публічних реєстрів, обсяг даних, що вносяться до таких реєстрів та обмін публічними даними між різними публічними реєстрами; право, що застосовується до філій та представництв (branches) компаній з обмеженою відповідальністю, відкритих в іншій, ніж країна інкорпорації, країні-члені ЄС, а також якщо такі філії та представництва відкриті у країні, що не підпорядковується праву ЄС; уніфіковані вимоги до статутного капіталу компаній з обмеженою відповідальністю; порядок злиття та виділу компаній з обмеженою відповідальністю.

Окремі цілі, висловлені у преамбулі цитованої Директиви є тотожними із цілями, висловленими у преамбулі попередньої Директиви, що є обґрунтованим з огляду на спільність предмету правового регулювання (правовідносини, пов'язані із компаніями з обмеженою відповідальністю), а також спільна мета обох директив.

Додамо, що цитована Директива розвиває положення попередньої (наприклад, загальні положення про недійсність компанії з обмеженою відповідальністю встановлені попередньою Директивою, а цитована Директива їх розвиває) та доповнює її.

Відзначимо, що цитована Директива продовжує тенденцію діджиталізації права корпорацій ЄС, зокрема, встановлюючи, що у світлі технологічних досягнень слід передбачити, щоб окремі публічні відомості розміщувались на будь-якому веб-сайті компаній (пункт 13 Преамбули та пункт 74 Преамбули).

Ця тенденція простежується і у положеннях пункту 24 Преамбули, який містить посилання на необхідність впровадження Загальноєвропейського порталу електронного правосуддя (e-Justice portal) в якості єдиної європейської електронної точки доступу до правової інформації, судових та адміністративних установ, публічним реєстрам, базам даних, іншим послугам та пріоритетним комерційним реєстрам компаній.

Слід відзначити загальну тенденцію кодифікації права корпорацій ЄС, яке до прийняття наведених директив містилось в окремих актах ЄС та формувалось з 60-х років ХХ сторіччя.

Окремі питання корпоративного права містяться у Директивах про фінансову звітність.

Йдеться про (1) Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, (amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC [38] та (2) Directive N 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts // OJ. 2006. L 157/87 [39].

Попри класичне віднесення правовідносин, що виникають у сфері надання фінансової звітності адміністративним органам до сфери регулювання вітчизняного податкового права, можемо констатувати наявність загальних тенденцій до врегулювання низки питань наведеними актами, адже вони демонструють проблематику такої уніфікації та напрями визначення та формулювання новітніх правил у сфері права корпорацій ЄС. При цьому, наведені директиви вважаються частиною саме права корпорацій ЄС.

Предметом регулювання Директиви від 26 липня 2013 року є загальні правила про (1) порядок надання щорічних звітів компаній з обмеженою відповідальністю (limited liability companies); (2) зміст щорічних звітів компаній з обмеженою відповідальністю; (3) способи оцінки підприємницької діяльності таких компаній; (5) порядок публікації щорічних звітів таких компаній; (4) загальні правила консолідованої звітності (бухгалтерська звітність, що подається групою взаємозалежних компаній).

Наприклад, Директива від 26 липня 2013 року окрім традиційного поділу підприємств на великі, середні і нові, пропонує розглядати нову правову категорію – мікропідприємства (micro-entities), окремі вимоги до фінансової звітності яких є більш гнучкими, ніж до традиційних суб'єктів цивільного права (пункт 2).

У той же час, директива пропонує посилювати імперативний підхід до форматів надання звітності, зокрема, балансу (layouts for the balance sheet) з метою полегшення порівняння фінансового стану підприємств у межах ЄС (пункт 20).

Посилення вимог до фінансової звітності простежується і у врегулюванні пунктом 21 Директиви правил про розкриття додаткової інформації до неї у примітках.

Поширювального тлумачення набуває категорія “материнської компанії та пов’язаних (дочірніх) підприємств”, адже за змістом пункту 31 Директиви контроль “материнської компанії” може визначатись не лише на підставі володіння більшістю голосів у статутному капіталі “дочірньої” компанії, але контроль може існувати і у випадках існування угоди з іншими акціонерами (учасниками). В окремих випадках здійснення контролю може ефективно здійснюватись, якщо “материнська компанія” володіє меншістю або жодною акцією “дочірньої компанії”. У таких випадках критерієм наявності контролю з боку “материнської компанії” вважається “управління на єдиній основі або спільний адміністративний, управлінський або наглядовий орган”. Простежується і наведена вище тенденція до діджиталізації форм реалізації корпоративних прав.

Відзначимо і DIRECTIVE 2007/36/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 July 2007 on the exercise of certain rights of shareholders in listed companies (OJ L 184 14.7.2007, p. 17) [40], яка врегульовує такі питання корпоративного права як: скликання загальних зборів акціонерів (не раніше, ніж через 21 день після здійснення повідомлення про них); право акціонерів вносити питання до порядку денного (порогова кількість голосуючих акцій – 5 відсотків). Директива встановлює і технічні норми щодо участі у загальних зборах акціонерів шляхом використання електронного відеозв’язку.

Наведені норми права корпорацій ЄС мають слугувати правовим орієнтиром при адаптації корпоративного законодавства України до права ЄС, адже розкривають нові тенденції правового регулювання та вимог до такого регулювання з огляду на розвиток технічного процесу, а також глобалізаційних процесів у економіці. Так, зрозумілою та цілком виправданою видається вже не раз відзначена загальна тенденція до діджиталізації, що має знаходити відображення при формулюванні процедурних норм корпоративного права.

Слід також підкреслити, що у переважній більшості вітчизняні дослідження у сфері корпоративного права базуються на необхідності закріплення терміну «корпорація» у вітчизняне законодавство, адже йдеться про групу підприємницьких юридичних осіб, які наділені вищезгаданими критеріями. Кваліфікація юридичної особи як корпоративної – це не тільки її теоретична характеристика. Воно трансформується і у практичну площину, що неодноразово було доведено у дисертаційних дослідженнях. Закріплення на законодавчому рівні такої групи осіб як «корпорації» дозволили б окремо вивести загальні положення щодо регулювання створення, діяльності та припинення цієї групи юридичних осіб, тим самим полегшивши регулювання порядку їх створення, діяльності та припинення. Звичайно, що такий крок спричиняє необхідність внесення змін до ЦК щодо поділу юридичних осіб приватного права на групи.

У контексті інтеграційних процесів у сфері приватного права, слід відзначити окремі тенденції, властиві корпоративному законодавству України. Так, вітчизняне корпоративне право є неузгодженим: норми корпоративного законодавства містяться у двох кодифікованих актах – ЦК України та ГК України, низці спеціальних законів (Законі України “Про акціонерні товариства” [41]; Законі України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” [42]; Законі України “Про господарські товариства” [43] тощо). При цьому, сфера дії окремих норм є тотожною, а їх зміст – різним. Наприклад, види юридичних осіб врегульовуються як ЦК України, так і ГК, водночас, містять різну концепцію поділу юридичних осіб на такі, що мають комерційну мету та такі, мета яких є ідеальною (некомерційні).

Неузгодженість норм корпоративного права існує і в межах ГК України. Так, нормативне визначення корпоративних прав (стаття 167 ГК) та нормативне визначення корпорації (стаття 120 ГК)⁴ є неузгодженими між собою, адже стверджувати, що корпоративні права належать учасникам корпорації в розумінні п.3 ст.120, не можна [4, с. 38]. Не узгодженим із наведеними поняттями є і розуміння корпоративного підприємства, встановлене статтею 63 ГК, за змістом якої ознаками корпоративного підприємства є: (1) утворення, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором); (2) об'єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників); (3) спільне управління справами на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються; (4) участь засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства.

До корпоративних підприємств ГК відносить кооперативні підприємства, підприємства, що створюються у формі господарського товариства, а також інші підприємства, у тому числі ті, що ґрунтуються на приватній власності двох або більше осіб. Зауважимо, що в цивілістиці відзначається, що зважаючи на зміст ч. 2 ст. 94 ГК України, «кооперативні підприємства» та «виробничі кооперативи» є тотожними поняттями [див., наприклад, 4].

Наведене демонструє необхідність якісного оновлення національного корпоративного законодавства та взаємне узгодження його норм між собою та з нормами права корпорацій ЄС.

Окремо додамо про несистемність змін, що вносяться до корпоративного законодавства, які подекуди є необґрунтованими. В якості прикладу можна навести історію законодавчих змін, що стосуються терміну «реорганізація». Так, розробники ЦК України відмовились від терміну «реорганізація», який у вітчизняному праві розглядається у невласивому для європейських правопорядках розумінні припинення юридичних осіб з правонаступництвом. А. С. Довгерт та Н. С. Кузнецова зазначають, що відмова авторів проекту ЦК України від терміну «реорганізація» та встановлення лише переліку конкретних її форм передбачала наступий розвиток законодавства щодо всебічного регулювання відносин, які виникають під час злиття, приєднання, поділу та виділу. Разом з тим, при подальших змінах до ЦК України, термін «реорганізація» все ж таки «проникає» у нові редакції ряду статей (наприклад, у ст. 105 ЦК йдеться про «комісію з реорганізації»). В подальшому зміни були внесені і до статті 104 ЦК України, якими реорганізацію визнано формою припинення юридичних осіб.

Аналогічні метаморфози мали місце при прийнятті та внесенні змін до Закону України «Про акціонерні товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», які при прийнятті сприйняли концепцію ЦК України щодо відмови від терміну «реорганізація», проте, в подальшому цей термін було внесено до окремих норм зазначених законів.

Ще одним прикладом несистемної правотворчості можна назвати вилучення загальних положень про окремі організаційно-правові форми юридичних осіб із ЦК України як основного кодифікованого акту приватного права у зв'язку із прийняттям спеціального законодавства. Так, у зв'язку із прийняттям Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» із ЦК України були вилучені норми, що врегульовували загальні положення про

⁴ Додамо, нормативне визначення корпорації, викладене у статті 120 ГК України, відповідно до якого корпорацією визнається договірне *об'єднання*, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об'єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації, не відповідає наведеним підходам до розуміння корпорації (компанії), властиве європейським правопорядкам.

товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю (статті 140-151). При цьому, ЦК України врегулює загальні положення про інші організаційно-правові форми юридичних осіб, зокрема, акціонерні товариства, детальна регламентація яких також здійснюється актом спеціального законодавства (Законом України “Про акціонерні товариства”).

Додамо, що врегулювання загальних положень про організаційно-правові форми юридичних осіб у ЦК України видається логічним з огляду на те, що саме ЦК України врегулює правовий статус суб’єктів цивільного права, зокрема, і правовий статус підприємницьких товариств (глава 8), а метою спеціального законодавства є деталізація положень про суб’єктів цивільного права та врегулювання їх специфічних особливостей.

Вилучення конкретної організаційно-правової форми юридичних осіб із системи загальних норм про суб’єктів приватного права може мати негативні наслідки для подальшого тлумачення їх правового статусу за межами системи, закладеної основним актом вітчизняного приватного права.

Conclusion. Право корпорацій у європейських правопорядках є різнорідним за своїм змістом та предметом його регулювання з огляду на різну історію формування інституту юридичних осіб у різних національних правопорядках. Різним є і поняття “корпорації”. У континентальному європейському праві до поняття “корпорація” відносяться всі юридичні особи, яким властива корпоративна структура (об’єднання капіталів) та партнерства, метою яких є отримання прибутку. В англійському праві поняття “корпорації” є тотожним поняттю “компанія” та вужчим за змістом, адже не включає у себе європейські “партнерства”. У той же час, англійському праву притаманна тенденція до розширення поняття “корпорацій”, адже Актом про компанії 2006 року введено новий вид компаній – “компанія суспільного інтересу”, основною метою якої не може бути отримання прибутку. Поняття “корпорація”, як правило, носить доктринальний характер.

Під правом корпорацій ЄС розуміється система “наднаціонального права” ЄС, основним інструментом якого є прийняття директив. У праві корпорацій ЄС помітною є тенденція до кодифікації корпоративних норм. Орієнтація на наднаціональне право корпорацій ЄС при адаптації вітчизняного корпоративного права до європейського права видається виправданою тільки з огляду на загальноновизнаний високий рівень норм права корпорацій ЄС, але доктринальні напрацювання все ж таки мають залишатися базовими для якісного поступу.

Вітчизняне корпоративне право потребує оновлення не лише з огляду на законодавчо закріплену вимогу поступової адаптації права України до права ЄС, але і у зв’язку із його неузгодженістю та перманентними та несистемними змінами. Зокрема, йдеться про необхідність включення норм до ЦК, які б закріплювали базові поняття. В межах системи юридичних осіб приватного права слід закріпити місце корпорацій, як підприємницьких юридичних осіб, які не тільки спрямовують свою діяльність на отримання доходу, але і вправі його привласнювати, шляхом розподілу між учасниками. До кваліфікуючих категорій корпоративного права також відноситься поняття корпоративних прав, які повинні віднайти своє закріплення у кодифікованому акті приватного права. В протилежному, – слід зняти будь-які дискусії щодо віднесення до предмету регулювання приватного права корпоративних відносин.

Recommendations. Дана стаття буде корисною для науковців, сферу наукових інтересів яких становить корпоративне право, адвокатів, суддів, а також для проєктних груп з ре кодифікації цивільного законодавства та адаптації вітчизняного корпоративного права до права корпорацій ЄС.

ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА

1. Закон України “Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу”.
2. Цивільний кодекс України.
3. Господарський кодекс України.
4. Бігняк О. В. Цивільно-правовий захист корпоративних прав в Україні: дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.03 / Бігняк Олександр Валентинович. - Одеса, 2018. - 489 с.
5. Зозуляк О. І. Непідприємницькі юридичні особи як суб'єкти цивільного права: теоретичні та практичні аспекти: монографія / О. Зозуляк. – Тернопіль: Підручники і посібники. – 2017. – 432 с.
6. Жорнокуй Ю. М. «Корпорація»: сучасний стан законодавства в Україні та Європейському Союзі / Юрій Жорнокуй // Підприємництво, господарство і право. - 2018. - № 1. - С. 13-17.
7. Зеліско А. В. Підприємницькі юридичні особи приватного права як суб'єкти цивільних правовідносин: монографія / А. В. Зеліско. – Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2016. – 445 с.
8. Сіщук Л. В. Сутність корпорації у корпоративному праві України: теоретичний аспект // Приватне право і підприємництво. №17. – 2017. – с. 43-48.
9. Гуцин В. В., Порошкина Ю. О., Сердюк Е. Б. Корпоративное право. М.: Эксмо, 2006. – 458 с.
10. Кашанина Т.В. Корпоративное право (Право хозяйственных товариществ и обществ). Учебник для вузов. – М.: Издательская группа НОРМА–ИНФРА · М., 1999. – 815 с.
11. Кравчук В.М. Корпоративне право. Науково-практичний коментар законодавства та судової практики. К.: Істина, 2005. 720 с.
12. Право европейского союза в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под ред. А. Х. Абашидзе, А. О. Иншаковой. – 2 изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 293 с.
13. Кашкин С. Ю., Жупанов А. В. Юридические лица в праве Европейского Союза: организационно-правовые аспекты регулирования корпоративных отношений. Lex Russia, 2013, № 7.
14. О. И. Пименова. Субсидиарность как принцип реализации совместных законодательных полномочий: опыт Европейского Союза и перспективы его адаптации в российской системе разграничения полномочий по предметам совместного ведения. М.: Новое Время, 2015. 200 с.
15. О. Р. Кібенко. Сучасний стан та перспективи правового регулювання корпоративних відносин: порівняльно-правовий аналіз права ЄС, Великобританії та України : автореф.дис ... д-ра юрид.наук: 12.00.04 / Олена Рувімівна Кібенко . – Харків : Б.в., 2006 . – 40 с.
16. Глусь Н.С. Корпорації та корпоративне право: поняття, основні ознаки та особливості захисту: автореф. дис. ...канд. юрид. наук. К., 2000. 23 с.
17. Козлова Н. С. Правосуб'єктність юридического лица. – М.: Статут, 2005. – 476 с.
18. Борисова В. И. Корпорация – организационно-правовая форма корпоративных отношений // Альманах цивилистики. Сб. статей. Вып. 1 / под ред. Р. А. Майданика. Киев: Всеукраинская ассоциация издателей «Правова єдність», 2008. – 312с. (с.-249-269).
19. Васильєва В. А. Корпорації як суб'єкти корпоративних відносин: Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин в сучасних умовах» (25-26 вересня

- 2009 р.). Івано-Франківськ: Прикарпат. нац.університет ім. В. Стефаника, 2010.
20. Борисова В.І. Корпорація – організаційно-правова форма корпоративних відносин. Право та інновації. 2015. Вып. 4.
 21. Правова доктрина України: У 5 томах. Том 3: Доктрина приватного права України /Н.С. Кузнєцова, Є.О. Харитонов, Р.А. Майданик та ін.; За заг. ред. Н.С. Кузнєцовой. Х.: Право, 2013.
 22. Здоронок Г. Актуальні питання діяльності акціонерних товариств. К.: Юридична практика, 2007. 480 с.
 23. Цікало В. Корпоративне товариство: поняття, ознаки, організаційно-правові форми. Право України. 2006. № 6.
 24. Руденко В. В. Корпорації в Україні та за кордоном: сутність і характерні ознаки // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2015. – випуск 4. – с. 145-148.
 25. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) <http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html>
 26. Handelsgesetzbuch (HGB) <http://www.gesetze-im-internet.de/hgb/BJNR002190897.html>
 27. Aktiengesetz: <http://www.gesetze-im-internet.de/aktg/index.html>
 28. Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, GmbHG: <http://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/index.html>
 29. Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften: <http://www.gesetze-im-internet.de/geng/>
 30. Code de commerce: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C61515E1B5F152594190CC6E8AB725EE.tplgfr40s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006133175&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20180125
 31. Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069570>
 32. <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents>
 33. https://web.archive.org/web/20151009005352/https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/416307/12-1333-community-interest-companies-guidance-chapters-chapter_-1-introduction.pdf
 34. Кибенко Е. Р. Корпоративное право Украины. Учебное пособие. Х.: Эспада, 1999. 480 с.
 35. Каким должно быть гражданское законодательство? Взгляд с обеих сторон // Юрист предприятия в вопросах и ответах. 2012. № 2.
 36. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32017L1132>
 37. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32017L1132>
 38. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32013L0034>
 39. <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0087:0107:EN:PDF>
 40. Directive N 2007/36/EC of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the exercise of certain rights of shareholders in listed companies // OJ. 2007. L 184. Режим доступу: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02007L0036-20170609>
 41. Закон України «Про акціонерні товариства»
 42. Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

43. Закон України «Про господарські товариства»